

Aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) para el desarrollo del Pensamiento Crítico, en la asignatura de Ciencias Naturales de cuarto grado de Educación Primaria

Applying the Project Based – learning (PBL) to develop Critical Thinking in Natural Sciences in the Fourth Year of Elementary School Education

Andrea Poveda Alfonso

ananea14@gmail.com

José Enrique Ávila Palet

javila@up.edu.mx

Silvia Lizett Olivares Olivares

javila@up.edu.mx

Recepción: 09 de mayo de 2021

Aceptación: 10 de junio de 2021

Resumen

La educación por competencias es un campo de investigación relevante por su relación con el desarrollo individual, interpersonal y sistémico. La presente investigación tuvo como objetivo, elaborar una propuesta donde se revisará la aplicación y el impacto de la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) en el desarrollo de la competencia genérica Pensamiento Crítico. Se utilizó un método mixto con un diseño cuasi - experimental, en dos grupos (experimental y control) de cuarto grado de básica primaria en el marco de la asignatura de Ciencias Naturales con el proyecto "Pérdida de la biodiversidad en Colombia". Los instrumentos utilizados fueron la sección de pensamiento crítico del cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares y Wong (2013) y (Olivares y López, 2017) aplicado en modalidad pre-test y post-test, y una rejilla de observación en el aula analizando el impacto de la estrategia en tres categorías del pensamiento crítico. Los resultados indican un aumento en la categoría de interpretación.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Pensamiento Crítico, Ciencias Naturales, Educación Básica.

Abstract

Competence-based education is a relevant field of research given its relationship to individual, interpersonal and systemic development. The aim of the present study was to develop a proposal where the application and impact of the Project Based - learning (PBL) strategy could be explored in the context of teaching the generic competence called Critical Thinking. A mixed method was used with a quasi-experimental design, in two groups (experimental and control) in the fourth year of primary-school education, in the context of the subject of natural sciences, with the Project "Loss of Biodiversity in Colombia". The tools used for this research were the critical thinking section of the Survey of Individual Generic Competences by Wong (2013), and López (2017), used in a pre-test and post-test form; and a classroom observation grid, analyzing the impact of the strategy across three categories of critical thinking. The results suggest a growth in the category of interpretation.

Key words: Project Based - learning, critical thinking, Natural Sciences, Elementary School Education.

Introducción

Según Tobón (2006), el concepto de competencia es muy amplio y puede ser aplicado a diversos contextos. Autores como Villa y Poblete (2007), Salgado, Corrales, Muñoz, y Delgado (2012) y Palmer, Montañó y Palou (2009), lo definen como habilidades que integran conocimientos y actitudes dirigidas al desempeño óptimo en el ámbito laboral, lo que sugiere un proceso de auto - aprendizaje que fortalece la autonomía y autorregulación en el estudiante (Villa y Poblete, 2011). Su aprendizaje se centra en las capacidades del estudiante a la vez que permite el acercamiento de la educación a la sociedad ya que la persona, construye, moviliza e integra sus cualidades motivacionales y cognitivas en una ac-

tuación profesional eficiente en escenarios heterogéneos (González y González, 2008).

Respecto al ABPr, esta estrategia didáctica estimula las capacidades de los estudiantes de Primaria, desarrollando habilidades de resolución de problemas que serán fundamentales para las etapas posteriores de su proceso de aprendizaje (Martínez, A. C., & Carrillo-García, M. E., 2018).

Marco Teórico*Pensamiento Crítico*

La competencia genérica del pensamiento crítico ha sido estudiada por muchos autores, y dar una definición de esta es muy complejo (Vejar, 2008). El pensador crítico tiene la capacidad de ver una situación desde varios puntos de vista y utilizar sus conocimientos para generar nuevas preguntas y dar soluciones alternativas a los problemas, siendo una capacidad necesaria para la vida personal, académica y laboral (Meléndez, Rivera y Ramírez, 2012). Valenzuela y Nieto (2008) mencionan que el uso de esta capacidad puede ser afectada por la motivación, que se refiere a la decisión personal de recurrir a ella y ponerla en práctica ya que para poder pensar primero el individuo debe querer hacerlo (Saíz y Rivas, 2008 citado en Andreu y García, 2014). El desarrollo del componente crítico del pensamiento requiere de parte del sujeto la adquisición de varios subcomponentes que han sido organizados en categorías relacionadas con la forma en la que el sujeto se acerca a la situación para comprenderla, confronta dicha información con sus marcos de referencia y decide emitir un juicio con base en esta confrontación. Para la presente investigación, se tuvo en cuenta la clasificación de habilidades de Facione (2011) *interpretación, análisis y autorregulación*; y las de Olivares (2015), quien establece las categorías de *interpretar y analizar la información, juzgar una situación específica con datos objeti-*

vos y subjetivos e inferir las consecuencias de la decisión con base en un juicio autorregulado.

Respecto al Pensamiento Crítico en la enseñanza Primaria todavía existe rezago, ya que, en muchas ocasiones, tanto los docentes como los alumnos carecen de habilidades para desarrollar esta competencia, por lo general el profesor no presenta al aprendiz ese desafío, que supone enfrentarse a un problema y reflexionar sobre él generando soluciones constructivas (Ito, 2019).

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)

La estrategia didáctica ABPr tiene sus raíces en el constructivismo (Rodríguez y Vilchez, 2015) y ha sido aplicada en diversas disciplinas, especialmente en la educación superior. Es una forma de enseñar y aprender muy versátil, para el caso de la enseñanza Primaria existen estudios donde se ha aplicado esta estrategia con éxito en la educación musical (Guerrero, y Ruiz, 2019) o en la enseñanza de las matemáticas (Izagirre, Caño y Arguiñano, 2020). Permite la participación activa del estudiante quien se convierte en protagonista del conocimiento (Martí, Heydrich, Rojas, y Hernández, 2010). Consiste en el desarrollo de proyectos basados en situaciones reales que requieren el análisis y planteamiento de diversas metodologías de solución, obteniendo un resultado final (Rodríguez, Vargas y Luna, 2010). Requiere de trabajo grupal en donde cada integrante realiza aportes a través del diálogo, la innovación y el trabajo en equipo. En el ABPr, "los proyectos son una forma diferente de trabajo en el aula, que fomenta la indagación de los estudiantes, a partir de interrogantes que se consideren útiles e importantes, y que en algunos casos hayan surgido de ellos mismos" (Muñoz-Repiso y Gómez-Pablos, 2017: 114).

También se caracteriza por tener en cuenta los intereses e iniciativas del estudiante y permitir la discusión e intercambio de ideas y opiniones, en

donde el desarrollo metodológico es propuesto por el grupo y no por el profesor (Vargas, 2012). A su vez es una fuente de motivación para los alumnos, ya que genera autonomía en el aprendizaje que hace que el estudiante desee aprender sin motivaciones extrínsecas (Botella y Ramos, 2020). En ciertos momentos del proceso, se requiere revisar los avances y replantear métodos para finalizar en el momento en el que se ha llegado al producto final conforme a los objetivos planteados (Huber, 2008).

El proceso de ABPr puede ser flexible y ajustado a las necesidades de aprendizaje. Según Graff y Kolmos (2003) los problemas que se plantearán a los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- ⊙ Es motivador y está orientado al mundo real.
- ⊙ Es *ill-structured* y complejo.
- ⊙ Genera múltiples hipótesis.
- ⊙ Requiere esfuerzo en equipo.
- ⊙ Es consistente con los resultados de aprendizaje perseguidos.
- ⊙ Se construye apoyándose en conocimientos y experiencias previas.
- ⊙ Favorece el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel" (citado por Martín, J. G., & Martínez, J. E. P., 2018: 41)

El seguimiento y aplicación de este proceso se pudo realizar a través de procesos de coevaluación, evaluaciones de desempeño e instrumentos de observación que permitieron verificar el avance de los estudiantes (Van den Bergh et al., 2006 citado en Rodríguez y Cortés, 2010). Autores como Charles (2014) mencionan que la estrategia ABPr favorece el desarrollo de habilidades como realización de inferencias y emisión de juicios propios. La relación entre ABPr y el desarrollo del pensamiento crítico se presenta en la figura 1.

Figura 1.

Figura 1. Relación entre ABP y el desarrollo de pensamiento crítico (Olivares, 2015; Facione, 1990; Huber, 2008; Rodríguez et al., 2010; Vargas, 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Planteamiento del problema

A pesar de la vigencia del pensamiento crítico en las teorías contemporáneas de educación, sigue siendo un problema vincularlo desde la teoría hacia la práctica educativa (Morales, 2014). En el contexto escolar, se ha limitado en muchos casos a promover en los estudiantes una actitud "criticona" en vez de crítica, en la cual se juzga un hecho o teoría desde la ignorancia (Carretero, 2003).

Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico es útil durante toda la vida y por lo tanto debe ser estimulado lo más rápido posible en el proceso educativo (Franco, Almeida y Saiz, 2014), es de gran importancia la implementación de nuevas estrategias didácticas que evalúen su desarrollo en diversos niveles de escolaridad. Por tal motivo, se elaboró una propuesta para el colegio El

Minuto de Dios de Bogotá, institución educativa donde por lo general las estrategias metodológicas se orientan a un enfoque tradicional con actividades como exposiciones, guías, ejercicios y prácticas de laboratorio.

Método

En la investigación se empleó el método mixto, el cual está cobrando cada vez mayor importancia en el ámbito científico debido a que mezcla las perspectivas cuantitativa y cualitativa tomando elementos de cada una (López y Molina, 2011). El diseño fue de tipo cuasi - experimental, que según Valenzuela y Flores (2012) se encuentra dentro de la investigación de naturaleza cuantitativa con una muestra por conveniencia no aleatorizada. Los participantes evaluados se encontraban distribuidos en los cursos 402 y 403

de grado cuarto de básica primaria de 39 estudiantes cada uno, en la institución educativa privada en la ciudad de Bogotá, de los cuales se eligió uno de ellos como experimental y el otro como control. Se desarrolló en un contexto con-

cido por el investigador lo que redujo el impacto externo para los participantes. Las edades oscilaron entre los 9 y los 11 años, de sexo femenino y masculino.

Tabla 1.
Caracterización de los estudiantes participantes del estudio

CURSO	N° DE ESTUDIANTES	DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
402 (Experimental)	39	17 mujeres 22 hombres
403 (Control)	39	16 mujeres 23 hombres

Fuente: elaboración propia.

El análisis de datos se desarrolló en dos vías: la estadística, empleada para analizar los datos recolectados con el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (Olivares y Wong, 2013) y la valorativa, de acuerdo con los datos obtenidos a través de la rúbrica de observación en el aula.

Teniendo en cuenta los postulados de Huber (2008), Rodríguez et al. (2010) y Vargas (2012), los pasos de la estrategia ABPr que se plantearon en la presente investigación fueron: a) conformación de equipos de trabajo, b) planteamiento de objetivos del proyecto, c) análisis y definición del producto final, d) identificación de variables relacionadas con el desarrollo del producto, e) estudio y conocimiento de los conceptos relacionados, f) creación de planes de acción, g) desarrollo de los planes, revisión de avances y replanteamiento de métodos y h) ob-

tención del producto final.

Instrumento cuantitativo

El Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares y Wong (2013) está compuesto por 74 reactivos, y tiene como objetivo la cuantificación de la autopercepción del estudiante frente al desarrollo de disposiciones relacionadas con las competencias de solución de problemas, alfabetización informacional, autodirección, administración del tiempo y pensamiento crítico. Para fines de la presente investigación, se seleccionaron únicamente los reactivos relacionados con pensamiento crítico, 15 en total clasificados en tres dimensiones: a) interpretar y analizar la información (interpretación), b) juzgar una situación específica con datos objetivos y subjetivos (juicio) y c) Inferir las consecuencias de la decisión hechas en base a autorregulación (autorregulación).

Tabla 2.

Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares & Wong (2013) Sección de Pensamiento Crítico

Dimensión	Ítem
Dimensión asociada a Interpretación y análisis de información	1. Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo. 9. Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a probar uno nuevo. 11. Puedo diferenciar las ideas principales de las ideas subordinadas en un texto. 12. Comúnmente elaboro cuadros sinópticos o tablas para estudiar. 13. Identifico diferencias y similitudes entre dos enfoques para solucionar un problema.
Dimensión asociada al Juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos	2. Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer. 3. Puedo hacer comparación entre diferentes métodos o tratamientos. 4. Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la información. 5. Prefiero basarme en evidencia científica a mi percepción personal. 8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar. 8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar. 10. Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios.
Dimensión asociada a Inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado	6. Puedo determinar una solución aunque no tenga toda la información. 7. A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis creencias. 14. Propongo alternativas diferentes a las de los libros para resolver problemas. 15. Imagino las consecuencias de una decisión antes de tomarla.

Fuente: elaboración propia.

La escala de valoración fue la de *Likert* de cinco respuestas en el rango de totalmente de acuerdo (1) a totalmente en desacuerdo (5), en donde la respuesta favorable corresponde al número 1 excepto en los ítems 1, 7 y 9 que se codificaron en sentido negativo, esto debido a la redacción propia de los reactivos. La confiabilidad del instrumento completo se reporta por Olivares y Wong (2013) con un valor *Alpha de Cronbach* de 0.79, lo que representa un valor adecuado ya que es superior a 0.7.

El cuestionario se aplicó en los grupos experimental y control en modalidad pre-test, y en modalidad post-test únicamente para el grupo experimental. Debido a que los participantes se encuentran en el rango de la educación básica, la aplicación del instrumento se llevó a cabo con una explicación previa de cada ítem y el acompañamiento del docente con

el fin de asegurar que los estudiantes tuvieran una comprensión adecuada de cada pregunta. Así mismo la redacción de la pregunta se adaptó al contexto de los estudiantes sin alterar su objeto, pero facilitando el acceso de los estudiantes al instrumento. Este proceso se denomina *piloteo* (Vera y Aragón, 2008) y consiste en el seguimiento y evaluación de la aplicación de los instrumentos con el fin de minimizar el margen de error. La modalidad elegida para el análisis estadístico fue el análisis en poblaciones independientes a través de la comparación entre los grupos experimental y control (Wayne, 1981).

Tabla 3.

Piloteo - Cuestionario de disposiciones al pensamiento crítico aplicado

<p>A continuación, encontrarás la e+A1:F17scala de valoración para cada una de las preguntas:</p> <p>1: Totalmente de acuerdo, es decir siempre. 2: De acuerdo, es decir la mayoría de veces. 3: Parcialmente en acuerdo, es decir de vez en cuando. 4: En desacuerdo, es decir casi nunca. 5: Totalmente en desacuerdo, es decir nunca.</p> <p>Ahora, sigue la lectura de cada pregunta de forma pausada y teniendo en cuenta los ejemplos propuestos para que puedas guiarte:</p>					
PREGUNTA	1	2	3	4	5
1. Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo, por ejemplo cuando observo que la actividad que debo realizar es muy difícil de resolver.					
2. Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer, por ejemplo cuando termino una lectura y tengo que decirle a alguien de qué se trata.					
3. Puedo hacer comparación entre diferentes métodos o tratamientos, por ejemplo cuando aplico dos métodos distintos para separar mezclas como sal y limadura de hierro.					
4. Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la información, es decir busco relacionar lo que estudio en cualquier materia con su uso en mi vida diaria.					
5. Prefiero basarme en evidencia científica a mi percepción personal, es decir confío más en los conocimientos que adquiero en el colegio con los profesores que en lo que yo mismo creo.					
6. Puedo determinar una solución aunque no tenga toda la información, por ejemplo puedo dar respuesta a un ejercicio o un problema sin hacer todo el procedimiento.					
7. A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis creencias, por ejemplo cuando el maestro está explicando algo diferente a lo que yo creía, insisto en que tengo la razón.					
8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar, aunque sepa que mis compañeros no están de acuerdo.					
9. Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a probar uno nuevo, es decir prefiero siempre desarrollar las actividades al pie de la letra que intentar llegar a la solución por otros caminos.					
10. Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios, es decir puedo identificar la verdad de la mentira cuando converso con alguien o busco información sobre un tema.					
11. Puedo diferenciar las ideas principales de las ideas subordinadas en un texto, es decir puedo saber cuál es la información principal y la que no es tan importante en la lectura.					

12. Comúnmente elaboro cuadros sinópticos o tablas para estudiar, por ejemplo cuadros comparativos, dibujos o mapas mentales.					
13. Identifico diferencias y similitudes entre dos enfoques para solucionar un problema, por ejemplo puedo identificar en qué se parecen o diferencian dos formas de hacer las cosas.					
14. Propongo alternativas diferentes a las de los libros para resolver problemas, por ejemplo me gusta buscar nuevas formas de llegar a la solución de alguna situación.					
15. Imagino las consecuencias de una decisión antes de tomarla, es decir pienso si lo que voy a hacer me conviene o no.					

Fuente: Elaboración propia.

Las hipótesis de investigación nula (Ho) y alterna-tiva (Hi) fueron las siguientes:

Ho: $\mu_c = \mu_e$

Hi: $\mu_c \neq \mu_e$

Donde μ_c representa la media de los estudiantes del grupo control y μ_e representa la media de los estudiantes del grupo experimental.

Hipótesis nula (Ho): Mediante el uso de la estrategia ABPr, los estudiantes no demuestran mayo-res niveles de desarrollo de pensamiento crítico.

Hipótesis alternativa (Hi): Mediante el uso de la estrategia ABPr, los estudiantes demuestran

mayores niveles de desarrollo de pensamiento crítico.

Instrumento cualitativo

La rejilla de observación de aula fue el método cualitativo en el cual se recolectaron datos del grupo experimental a través de las categorías preestablecidas de observación (Hernández, Fernández y Baptista 2010) correspondientes a interpretación, juicio y autorregulación. Se de-terminaron los niveles de calidad del desempe-ño en bajo, medio y alto (Prat, Parra y López, 2014). El grupo experimental de 39 estudiantes se distribuyó en 8 grupos equitativos, los cuales se observaron y se registró su proceso en la si-guiente rúbrica:

Tabla 4.
Rúbrica de Observación de Aula - rejilla de Observación de los grupos

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INTERPRETACIÓN (categorizar, codificar y decodificar) Sesiones: 3, 4 Y 5	Alto El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema y organizarla para la definición del producto final.								
	Medio El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema pero no la organiza para la definición del producto final.								
	Bajo El grupo de estudiantes no es capaz de identificar la información relevante de la situación problema ni de organizarla para la definición del producto final.								
EXPLICACIÓN (argumentación, relación y proposición) Sesiones 6 y 7	Alto El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados y de proponer procedimientos para la obtención del producto final.								
	Medio El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados pero no propone procedimientos para la obtención del producto final.								
	Bajo El grupo de estudiantes no es capaz de explicar los conceptos relacionados ni de proponer procedimientos para la obtención del producto final.								

JUICIO AUTORREGULADO (Auto – examen y auto – corrección) Sesiones 8, 9 y 10	Alto El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos y los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								
	Medio El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos pero no los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								
	Bajo El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos pero no los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.
Rúbrica de Observación de Aula - Seguimiento de la estrategia ABP

Sesión / actividad	Aspectos de observación	Hallazgo
2.Conformación de equipos de trabajo	Se delegan roles	
3. Planteamiento de situaciones problema iniciales	Identifican y extraen la información más relevante y la organizan en la solución adecuada de preguntas sobre la lectura y esquemas	
4.Análisis y definición del producto final	Seleccionan métodos clásicos o inusuales para la elaboración del producto final	
5.Identificación de variables	Existe una dinámica adecuada en el grupo. Identifican los aspectos a favor y en contra de los métodos elegidos	
6.Estudio y conocimiento de los conceptos relacionados	Explican las ideas principales de una lectura. Explican los conceptos principales relacionados con el producto	
7.Creación de planes de acción	Pueden determinar las diferencias entre varias propuestas metodológicas	
8; 9.Desarrollo de los planes de acción	Pueden visualizar el producto final antes de terminar el procedimiento, proponen rutas creativas de solución de los problemas que se van presentando	

10.Revisión de avances y replanteamiento de métodos	Pueden responder preguntas sobre el producto y la metodología a nivel grupal, defienden sus ideas frente a diversos cuestionamientos	
11.Obtención del producto final	Los estudiantes pueden responder preguntas relacionadas con el desarrollo de su producto de forma individual (metodología, conceptos, trabajo en equipo, pensamiento crítico)	

Fuente: Elaboración propia.

La implementación de la estrategia se llevó a cabo de forma secuencial. El proyecto se enfocó en el estudio de una especie biológica amenazada en Colombia y el producto final consistió en el diseño y realización de una campaña infor-

mativa. El proceso de implementación se incluye en la tabla VI.

Tabla 6.
Proceso de Implementación de la estrategia ABPr

<i>Fases de Implementación</i>	<i>Etapas de la estrategia ABP</i>	<i>Actividades</i>	<i>Instrumentos de recolección de datos</i>	<i>Cursos involucrados</i>
Fase 1: Diagnóstico (25 septiembre – 15 octubre)	Conformación de grupos de trabajo	Dinámica de trabajo en equipo para asignación de roles	Cuestionario pre-test	Experimental (cuestionario pre-test y observación) Control (únicamente el cuestionario pre – test)
	Planteamiento del proyecto	Lectura en grupos	Observación en aula de la habilidad de interpretación	
	Análisis y definición del producto final	Desarrollo grupal de la guía "Nuestro Proyecto Ecológico"		
Fase 2: Implementación (15 – 20 de octubre)	Identificación de variables	Desarrollo de la guía "Organización Externa de los Seres Vivos"	Observación en aula de la habilidad de juicio	Experimental (observación)
	Estudio de los conceptos relacionados			
	Creación y desarrollo de los planes de acción	Definición y desarrollo del cronograma grupal		
Fase 3: Conclusión (20 – 29 de octubre)	Revisión de avances y replanteamiento de métodos	Exposición de la campaña en el salón de clases	Observación en aula de la habilidad de autorregulación	Experimental (cuestionario post-test y observación)
	Obtención del producto final	Desarrollo de la campaña en el colegio	Cuestionario post – test	

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de Resultados

Cuestionario de Competencias Genéricas

Se utilizó la prueba *T - Student* debido a que los datos son pareados. Esta prueba es similar a la prueba *t* estándar, pero se utiliza cuando los datos están correlacionados (Vogt, 2007). Considerando esto, se calcula el valor *p*, el cual indica que hay una diferencia significativa cuando este es menor a 0.05.

En la aplicación del pre-test a ambos grupos el valor *p* obtenido fue de 0.51 lo que permite afirmar que el nivel de pensamiento crítico de los dos grupos no presenta diferencia, lo que indica que las muestras son homogéneas. Los valores estadísticos se presentan en la tabla VI.

Tabla 7.
Parámetros estadísticos de emparejamiento de las poblaciones (pre-test)

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Control pre-test	2.57	0.51	No existe diferencia significativa. Esto indica que ambas muestras son homogéneas.
Experimental pre-test	2.5		

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se llevó a cabo la implementación de la estrategia, se obtuvieron los datos de la tabla VIII.

Tabla 8.
Parámetros estadísticos grupo experimental (pre-test) y experimental (post-test)

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Experimental pre-test	2.5	0.09	No existe diferencia significativa. Esto indica que no hubo cambio con la estrategia.
Experimental post-test	2.38		

Fuente: Elaboración propia.

La media aritmética del grupo experimental presentó una variación mínima entre la primera y segunda aplicación. Su valor *p* que es de 0.09 indica que no existe diferencia significativa entre una y otra aplicación, lo cual indica que no hubo una diferencia significativa entre el nivel general de desarrollo de pensamiento crítico.

Las diferencias estadísticas de las dimensiones de pensamiento crítico entre los niveles pre-test y post-test del grupo experimental se presentan a continuación:

Tabla 9.

Parámetros estadísticos grupo experimental (pre – test y post – test) en la dimensión de interpretación

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
	2.83	0.03	Existe diferencia significativa. Esto indica que si hubo cambio en la dimensión Interpretación y análisis con la estrategia.
	2.43		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10.

Parámetros estadísticos grupo experimental (pre – test y post – test) en la dimensión de juicio

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Experimental dimensión Juicio pre-test	2.21	0.4	No existe diferencia significativa. Esto indica que no hubo cambio en la dimensión Juicio con la estrategia.
Experimental dimensión Juicio pos-test	2.12		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11.

Parámetros estadísticos grupo experimental (pre – test y post – test) en la dimensión de inferencia

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Experimental dimensión Inferencia pre-test	2.47	0.44	No existe diferencia significativa. Esto indica que no hubo cambio en la dimensión Inferencia con la estrategia.
Experimental dimensión Inferencia pos-test	2.55		

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.

Media aritmética por dimensiones en modalidades pre-test y post-test (Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales Olivares y Wong, 2013)

Fuente: Elaboración propia.

En la dimensión de interpretación se observa un valor p de 0.03 lo que demuestra un incremento en la autopercepción de los estudiantes sobre sus niveles de interpretación. Para la dimensión de juicio se presenta un valor p de 0.40, y en la dimensión de autorregulación se evidencia un valor p de 0.44, lo cual indica que no hubo un avance significativo en las dimensiones de juicio

y autorregulación.

Rejilla de observación

Para la categoría de interpretación registrada durante la fase 1 se obtuvieron los datos presentados a continuación:

Tabla 12.
Resultados rejilla de observación en la dimensión de interpretación

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INTERPRETACIÓN (categorizar, codificar y decodificar) Sesiones: 3, 4 y 5	Alto El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema y organizarla para la definición del producto final.	x			x				x
	Mediano El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema pero no la organiza para la definición del producto final.		x	x		x	x	x	
	Bajo El grupo de estudiantes no es capaz de identificar la información relevante de la situación problema ni de organizarla para la definición del producto final.								

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.
Niveles de interpretación en la fase 1 (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores).

Fuente: Elaboración propia.

En la observación se logró establecer que ninguno de los 8 grupos que fueron establecidos para el proceso de ABPr en el grupo experimental presentó un desempeño bajo. Los resultados fueron 5 equipos en nivel medio y 3 en nivel alto. Todos los grupos demostraron elegir la información adecuada en la construcción de su proyecto, sin embargo, 5 presentaron dificultades al organizarla e integrarla con la realización del mismo. Esta dificultad disminuyó a medida que las sesiones transcurrían debido a que los estudiantes volvían sobre la información y tomaban nuevos elementos integrándolos gradualmente. Los estudiantes de los grupos con desempeño medio

presentaron dificultades para explicar algunos conceptos, estos mismos grupos plantearon estrategias de desarrollo comunes. Los grupos con desempeño alto lograron seleccionar la información más importante sobre la temática y la enfocaron en el planteamiento de una metodología innovadora.

Los registros correspondientes a la categoría de juicio observada en la fase 2 se encuentran A continuación:

Tabla 13.
Resultados rejilla de observación en la dimensión de juicio

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
EXPLICACIÓN (argumentación, relación y proposición) Sesiones: 6, y 7	<p>Alto</p> <p>El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados y de proponer procedimientos para la obtención del producto final.</p>	x			x		x	x	
	<p>Mediano</p> <p>El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados pero no propone procedimientos para la obtención del producto final.</p>		x	x		x			x
	<p>Bajo</p> <p>El grupo de estudiantes no es capaz de explicar los conceptos relacionados ni de proponer procedimientos para la obtención del producto final.</p>								

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.

Niveles de explicación en las sesiones 6 y 7 (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores)

Fuente: Elaboración propia.

Cuatro grupos demostraron un nivel alto de desarrollo de esta disposición debido a que lograron dar cuenta de los conceptos necesarios para la realización de su proyecto y propusieron metodologías adecuadas para la obtención del producto que era la campaña. Cuatro grupos obtuvieron un nivel medio, esto debido a que no

lograron explicar todos los conceptos necesarios y presentaron dificultades en la definición del producto final.

La observación de la categoría de autorregulación que se llevó a cabo durante la fase 3 se muestran a continuación:

Tabla 14.
Resultados rejilla de observación en la dimensión de autorregulación

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
JUICIO AUTORREGULADO (Auto – examen y auto – corrección) Sesiones 8, 9 y 10	Alto El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos y los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.	x			x			x	x
	Mediano El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos pero no los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.		x	x			x		x
	Bajo El grupo de estudiantes no elige la mejor opción entre varios procedimientos ni los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.
Niveles de juicio autorregulado en las sesiones 8, 9 y 10 (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores)

Fuente: Elaboración propia.

En esta categoría se puede observar que 3 grupos presentaron un nivel medio, esto debido a que todos los grupos llevaron a cabo los planes de desarrollo del proyecto, pero al presentarse ciertas dificultades en el proceso (al interior del grupo o por factores externos) no las lograron superar adecuadamente. Esto se hizo evidente en la presentación de las campañas a través de la calidad del material visual, la seguridad y dominio de tema o las respuestas adecuadas a las preguntas formuladas de forma individual sobre el proceso. Por su parte, 5 grupos lograron un desempeño alto ya que lograron elegir un proce-

dimiento adecuado y sortearon adecuadamente las dificultades a lo largo del proceso para la obtención del producto final.

En los resultados obtenidos en la rejilla de observación en relación con la implementación de la estrategia ABPr tras cada sesión, se evidenció un aumento progresivo en la cantidad de grupos ubicados dentro del nivel alto. Así mismo, algunos grupos demostraron niveles de desempeño altos en las tres etapas del proceso.

Tabla 15.
Resultados - Rejilla de observación de la estrategia ABPr

Sesión / actividad	Aspectos de observación	Hallazgo
2. Conformación de equipos de trabajo	Se delegan roles	La repartición en roles de cada grupo fue muy útil debido a que generó mayor apropiación por parte de los estudiantes y participación equitativa. Los integrantes de cada grupo se exigen en el cumplimiento de funciones y en el esforzarse por lograr buenos resultados de cada actividad.
3. Planteamiento de situaciones problema iniciales	Identifican y extraen la información más relevante y la organizan en la solución adecuada de preguntas sobre la lectura y esquemas	Se hicieron algunas preguntas sobre la lectura, en las cuales se evidenció que hay una recordación básica de los conceptos generales de la lectura. Sin embargo, cuando el docente les hacía preguntas a los estudiantes se evidenció dificultad en expresar las ideas fundamentales, así que se hacía necesario releer el texto para poder dar cuenta del concepto indagado.
4. Análisis y definición del producto final	Seleccionan métodos clásicos o inusuales para la elaboración del producto final	Los métodos propuestos por los estudiantes son en primera instancia los comunes como exposiciones con ayuda de carteleras. Ciertos grupos proponen la elaboración de folletos, afiches e implementos llamativos (camisetas, gorras y modelos) con el fin de captar la atención en la realización de la campaña.
5. Identificación de variables	Existe una dinámica adecuada en el grupo Identifican los aspectos a favor y en contra de los métodos elegidos	Participación masiva de los grupos, lluvia de ideas. Hay mucho entusiasmo en el desarrollo de la actividad y alta organización. Pocas veces hablan sobre los pro y contra de la metodología propuesta. Traen materiales según lo asignado, demostrando gusto y compromiso con la actividad. Dos grupos presentan dificultades de autorregulación en el aspecto disciplinario y seguimiento de instrucciones.

<p>6.Estudio y conocimiento de los conceptos relacionados</p>	<p>Explican las ideas principales de una lectura</p> <p>Explican los conceptos principales relacionados con el producto</p>	<p>La mayoría de los estudiantes dan cuenta de la información básica y de manera superficial inicialmente. Se hace necesario releer para poder identificar los elementos más relevantes de la lectura.</p>
<p>7.Creación de planes de acción</p>	<p>Pueden determinar las diferencias entre varias propuestas metodológicas</p>	<p>Los estudiantes no demuestran un análisis de las ventajas y desventajas de los procedimientos, sino que se dan cuenta de las mismas en la ejecución de los planes. Sin embargo, con la motivación del docente 3 grupos comienzan a proponer nuevas metodologías.</p> <p>Los grupos no concretan el camino más adecuado para llegar al objetivo final, ya que no son específicos con los pasos a seguir en cada momento del proceso.</p>
<p>8; 9.Desarrollo de los planes de acción</p>	<p>Pueden visualizar el producto final antes de terminar el procedimiento, proponen rutas creativas de solución de los problemas que se van presentando</p>	<p>Los grupos visualizan el producto final u objetivo al que quieren llegar. Aunque intentan dar solución a los problemas que se van presentando en el camino, en la mayoría de casos se evidencia un bloqueo a la hora de enfrentarse a una situación que requiera una solución pronta.</p>
<p>10.Revisión de avances y replanteamiento de métodos</p>	<p>Pueden responder preguntas sobre el producto y la metodología a nivel grupal, defienden sus ideas frente a diversos cuestionamientos</p>	<p>En la exposición, los grupos participan masivamente. Seleccionan información adecuada para la exposición, y la presentan en un formato apropiado como carteleras y folletos.</p> <p>Dos grupos presentaron dificultad con los materiales de apoyo, esto debido a que no hubo el suficiente compromiso de parte de algunos miembros del grupo. Los estudiantes reciben las sugerencias de manera adecuada y se replantean algunos planteamientos iniciales.</p> <p>Cuando se les realizan preguntas de forma individual, logran defender sus ideas debido a que muestran apropiación del tema.</p>

<p>11.Obtención del producto final</p>	<p>Los estudiantes pueden responder preguntas relacionadas con el desarrollo de su producto de forma individual (metodología, conceptos, trabajo en equipo, pensamiento crítico)</p>	<p>Responden a todas las preguntas de manera asertiva y honesta, reconocen las dificultades y dan razón de las opciones de mejora formuladas. Responden preguntas sobre el trabajo en equipo identificándose como uno solo, logran demostrar dominio conceptual aunque faltó mayor relación con los aspectos de la vida cotidiana. Adicionalmente, los estudiantes demostraron un interés porque el auditorio que les escuchaba comprendiera los conceptos clave y sobretodo por incentivar la toma de conciencia sobre la preservación de la especie, lograron identificar los problemas planteados y alcanzar el objetivo de la realización de la campaña.</p> <p>Conclusión por grupo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supieron sortear las dificultades con el material didáctico y cambiaron la estrategia obteniendo un material de mayor calidad y pertinencia. Buena organización de la información. 2. No mostraron toda la información que habían investigado, faltó seleccionar adecuadamente la misma. 3. Buena selección de la información pero faltó más contenido conceptual. Presentaron dificultades en la preparación de la exposición y en reformular sus estrategias para la obtención del producto final. 4. Lograron llegar a acuerdos grupales y sobrepasar las dificultades con el material de apoyo. La herramienta propuesta contribuyó a la organización del auditorio y centraron la atención, lograron el objetivo propuesto. Faltó más apropiación del tema por parte de algunos miembros del grupo. 5. Selección de la información adecuada y buen enfoque de la misma para lograr el objetivo de la campaña. 6. Buena selección de la información. Faltó mayor preparación del contenido dentro del contexto de la exposición. 7. Selección adecuada de la información, buena exposición. 8. Buen dominio del tema, faltó más información. Supieron sortear las dificultades presentadas en el proceso.
--	--	---

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.
Niveles de desempeño de los ocho grupos en la estrategia ABPr (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores)

Fuente: Elaboración propia.

Discusión de Resultados

La diferencia entre los resultados del cuestionario pre-test y post-test para el grupo experimental en la dimensión de interpretación coinciden con los hallazgos de Rodríguez y Cortés (2010) quienes encontraron en su estudio que la auto-percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de pensamiento crítico fue mayor después de la aplicación de la estrategia.

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario y la rejilla de observación presentan tanto concordancias como discordancias. Para el grupo experimental en los resultados de la dimensión de interpretación se evidencia que la media aritmética presenta diferencia entre la aplicación pre-test y pos-test, lo que concuerda con los resultados de la rejilla de observación donde el 62.5% de los grupos fue clasificado en un nivel medio y el otro 37.5% en nivel alto. Para la categoría de juicio, se encontró que el cuestionario tiene una diferencia aritmética pe-

queña, sin embargo, los resultados de la rejilla indican que el 50% de los participantes demuestran un nivel medio y el otro 50% demuestran un nivel alto de desarrollo, por lo cual se puede deducir que los resultados de la rejilla de observación no respaldan los datos obtenidos por el cuestionario, lo que no demuestra un desarrollo significativo de la dimensión. Finalmente, para la dimensión de autorregulación se evidencia una discordancia de los resultados debido a que el cuestionario arrojó una relación negativa entre pre-test y post-test, mientras que la rejilla de observación indica que el 37.5% de los participantes demostraron un nivel de desarrollo medio y el 62.7% alto. De acuerdo con los anteriores resultados, se puede concluir que la dimensión en la cual existe mayor concordancia de resultados es la de interpretación para la cual se evidencia un aumento significativo.

Debido a que los resultados obtenidos a través de la rejilla de observación no reportan un nivel de desempeño bajo en ninguno de los partici-

pantes del grupo experimental, se puede afirmar que la estrategia ABPr, sí contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, esto se evidencia especialmente en la diferencia estadística obtenida en la comparación de los resultados del cuestionario para los grupos control y experimental en la dimensión de interpretación, y coincide con Charles (2014) quien afirma que la estrategia ABPr favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes.

Conclusiones

Se puede concluir que la aplicación de la estrategia ABPr favorece el desarrollo de pensamiento crítico, específicamente en relación con la categoría de interpretación, en concordancia con autores como Charles (2014), Paulson (2011), Lai (2013) y Márquez y Jiménez (2014). También se puede decir que la implementación de la estrategia ABPr permitió en los estudiantes el fortalecimiento de las habilidades de trabajo en equipo, proposición de nuevas estrategias de solución y acercamiento a situaciones relacionadas con su contexto inmediato, en este caso la problemática de pérdida de la biodiversidad en Colombia.

Los resultados obtenidos en la categoría de interpretación demostraron un avance significativo para el grupo experimental. Sin embargo, en las categorías de juzgar una situación específica con datos objetivos y subjetivos, así como inferir las consecuencias de la decisión en base a autorregulación se concluye que aunque los estudiantes demostraron gran habilidad en el proceso de identificación de información relevante y su organización en pro de un objetivo o producto final, presentaron cierta dificultad en elegir el mejor procedimiento o ruta para llegar al objetivo, lo que se relaciona a su vez con la dificultad en el proceso de resolución de los problemas surgidos en el proceso.

Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico se desarrolla en diferentes etapas de la vida humana y es secuencial (Paul y Elder, 2005), la implementación de estrategias que favorecen su adquisición debe llevarse a cabo desde temprana edad con el fin de contribuir a que los individuos desde sus primeros años de vida logren analizar las situaciones cotidianas a la luz de un criterio bien formado para la toma adecuada de decisiones (Meléndez et al., 2012). Esto contribuye al fortalecimiento de las estructuras axiológicas y éticas en el marco de una sociedad (Facione, 2011) y capacita al individuo para su adecuado desempeño laboral futuro.

Teniendo en cuenta que el número de investigaciones sobre el desarrollo de pensamiento crítico encontradas en el nivel de primaria son pocas, se sugiere profundizar en dicho campo de investigación, a partir de preguntas como: ¿cuál es el aporte de la estrategia ABPr en el desarrollo de pensamiento crítico para la básica primaria? y ¿cuál estrategia es la más adecuada para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes que presentan buenos niveles de desarrollo de pensamiento crítico?

Por otra parte, cabe resaltar que, desde el inicio de la implementación de la unidad didáctica, se logró evidenciar en los estudiantes del grupo experimental un alto grado de motivación, evidente en el entusiasmo con el que emprendieron las actividades, la formulación constante de preguntas, la comunicación, el diálogo al interior de los equipos y el esfuerzo grupal por la presentación adecuada de los productos finales. Esto concuerda con Valenzuela y Nieto (2008) y corrobora que tener un alto grado de motivación en el proceso de aprendizaje influye positivamente en el desarrollo de habilidades cognitivas, particularmente el pensamiento crítico. Por tal motivo, se sugiere profundizar en dicho campo de investigación con el fin de analizar y encontrar nuevos mecanismos útiles para el docente que puedan

aumentar la motivación por la tarea en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Referencias

- Andreu, M. y García, M. (2014). Evaluación del pensamiento crítico en el trabajo en grupo. *Revista de Investigación Educativa*, 32, 203-222.
- Botella Nicolás, A. M., y Ramos Ramos, P. (2020). La relación con los demás y la motivación en un Aprendizaje Basado en Proyectos. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 46(1), 145-160.
- Carretero, F. (2003). ¿Qué es crítico? apuntes para la historia de un término. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 8(17), 245-261.
- Charles, D. (2014). *Desarrollo de la competencia del pensamiento crítico utilizando Aprendizaje basado en proyectos en nivel profesional* (Tesis de maestría). Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Monterrey.
- Facione, P. (2011). Critical thinking: what it is and why it counts. *Measured Reasons and The California Academic Press*, Millbrae, CA.
- Franco, A., Almeida, L., Saiz, C. (2014). Pensamiento crítico: reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior. *Education Siglo XXI*, 32(2), 81 - 96. ProQuestEducationJournals.
- González, M. y González, T. (2008). Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 47, 185 - 209.
- Graff, E. de y Kolmos, A. (2003). Characteristics of problem-based learning. *International Journal of Engineering Education*, 19(5), 657-662.
- Guerrero, I. M. M., & Ruiz, E. B. (2019). El aprendizaje basado en proyectos y su implementación en las clases de música de los centros de Educación Primaria. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 16(21).
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- Huber, G. (2008). Aprendizaje activo y metodologías educativas. *Revista de Educación*, número extraordinario, 59-81.
- Ito, K. K. K. J. C. (2019). Desarrollo del pensamiento crítico en niños de educación primaria. *Revista de Pensamiento Crítico Aymara*, 1(1), 47-64.
- Izagirre, A., Caño, L., & Arguiñano, A. (2020). La competencia matemática en Educación Primaria mediante el aprendizaje basado en proyectos. *Educación MatEMática*, 32(3).
- Johnson, R. R. y Kuby, P. (2008). *Estadística elemental*. 10ma. Ed. México. Cengage Learning Editores.
- Lai, Ch. (2013). A study of computer project-based learning on electric circuits for 4th graders. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 9(1), 55 - 61.
- López, O. y Molina, J. (2011). The use of mixed methods research in the field of behavioural sciences. *Quality and Quantity*, 45 (6), 1459 - 1472.
- Márquez, E. y Jiménez, M. (2014). Project-based learning in virtual environments: a case study of a university teaching experience. *Universities and Knowledge Society Journal*, 11(1), 76 - 90. 23 de febrero de 2015, de Redalyc base de datos.

- Martí, J., Heydrich, M., Rojas, M., Hernández, A. (2010). Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de innovación docente. *Revista Universidad EAFIT*, 46, 11-21. 25 de febrero 2015, de Redalyc base de datos.
- Martín, J. G., & Martínez, J. E. P. (2018). Aprendizaje basado en proyectos: método para el diseño de actividades. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (10).
- Martínez, A. C., & Carrillo-García, M. E. (2018). Aprendizaje basado en proyectos en educación infantil: cambio pedagógico y social. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76, 79-98.
- Meléndez, A., Rivera, J. y Ramírez, M. (2012). Objeto de aprendizaje abierto para la formación docente orientado a desarrollar competencias de pensamiento crítico con énfasis en habilidades cognitivas. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 15(1), 103-125.
- Morales, L. (2014). El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. *Actividades investigativas en educación*, 14(2), 1 - 23.
- Muñoz-Repiso, A. G. V., & Gómez-Pablos, V. B. (2017). Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria. *Revista de Investigación Educativa*, 35(1), 113-131.
- Olivares, S. L. (2015). Business graduate skills: competency-based model. En M. A. Khan, *Diverse Contemporary Issues Facing Business Management Education* (pp. 25-51). Hershey, PA: IGI Global.
- Olivares, S. L. y Wong, M. (2013). *Medición de la autopercepción de la disposición al pensamiento crítico en estudiantes de medicina*. XII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Guanajuato, Guanajuato: COMIE.
- Olivares, S. L. y López, M. V. (2017). Validación de un instrumento para evaluar la autopercepción del pensamiento crítico en estudiantes de Medicina. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(2), 67-77.
- Palmer A., Montañó J. y Palou, M. (2009). Las competencias genéricas en la educación superior, estudio comparativo entre la opinión de empleadores y académicos. *Psicothema*, 21(3), 433-438.
- Paul, R. y Elder, L. (2005). Una guía para los educadores en los Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. Fundación para el Pensamiento Crítico.
- Paulson, E. (2011). Group communication and critical thinking competence development using a reality-based project. *Business Communication Quarterly*, 74(4), 399-411.
- Prat, M., Parra, B., López, A. (2014). La capacidad de análisis en la formación de trabajadores sociales: diseño de una rúbrica de evaluación de la competencia. *Cuadernos de Trabajo Social*, 27(2), 365 - 374.
- Rodríguez, E., Cortés, M. (2010). Evaluación de la estrategia pedagógica "aprendizaje basado en proyectos": percepción de los estudiantes. *Revista da Avaliação da Educação Superior*, 15(1), 143-158. 23 de febrero de 2015, de Redalyc base de datos.
- Rodríguez, E., Vargas, E., Luna, J. (2010). Evaluación de la estrategia "aprendizaje basado en proyectos". *Educ. Educ.*, 13(1), 13-25.
- Rodríguez, I. R., y Vilchez, J. G. (2015). El aprendizaje basado en proyectos: un constante desafío. *Innovación educativa*, (25), 219-234.

- Salgado, F., Corrales, J., Muñoz, L. y Delgado, J. (2012). Diseño de programas de asignaturas basados en competencias y su aplicación en la Universidad del Bío-Bío, Chile Ingeniare. *Revista Chilena de Ingeniería*, 20(2), 267-278.
- Tobon, S. (2006) *Aspectos básicos de la formación basada en competencias*. Talca: Proyecto Mesesup.
- Valenzuela, J. y Flores, M. (2012). *Fundamentos de la investigación educativa*. México: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey.
- Valenzuela, J. y Nieto, A. (2008). Motivación y pensamiento crítico: aportes para el estudio de esta relación. *Revista electrónica de motivación y emoción*, 11(28).
- Vargas Menéndez, M. (2012). *Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje basado en proyectos para alumnos que cursan la asignatura de Ciencias del tercer grado de secundaria, tesis de maestría*. Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Monterrey.
- Vejar, C. (2008) Critical thinking: an academic perspective. *Research Starters Education*, (1 - 6).
- Vera, J. y Aragón, R. (2008). Diseño y piloteo de medidas de aprendizaje en educación media superior en el estado de Sonora. *Ra Ximhai*, 4(2), 67-77.
- Villa, A. y Poblete, M. (2007). *Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de competencias genéricas*. Bilbao: Ed. Mensajero.
- Villa, A. y Poblete, M. (2011). Evaluación de competencias genéricas: principios, oportunidades y limitaciones. *Bordón*, 63(1), 147-170.
- Vogt, W. (2007). *Quantitative research methods for professionals*. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.
- Wayne, D. (1981). *Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación*. Bogotá Colombia. McGraw Hill.